

Іринарх, працюючи в неопалюваному соборі, тяжко захворів, але продовжив керувати роботами. Пізніше П. Лебединцев переказав наговор, що Іринарха нібито звільнили через свавільне поводження з фресками, небажання підпорядковуватися не тільки Ф. Солнцеву, але й зауваженням митрополита Філарета. Однак повідомлення Іринарха Комітету про стан здоров'я абсолютно спростовує цей міф¹. Царське розпорядження щонайшвидше завершити оновлення Софійського собору обумовило рішення передати керівництво роботами іншому художнику – І. Желтоножському. Для Іринарха, який самовіддано працював і втратив здоров'я, це стало тяжким ударом.

Члени Комітету окремо зазначили сумлінну працю Іринарха, віддавши належне його мистецтву та відмітивши ревність у роботі². По закінченні робіт він був відмічений монаршою милістю. Свідченням провідної ролі Іринарха в оновленні Софійського собору був напис орнаментальною в'яззю на західному боці західної підпружної арки центрального купола³. Його, на жаль, разом з іншими написами на підпружних арках видалили під час реставраційних робіт у 1950-х рр., замінивши рослинним орнаментом. У написі, зокрема, зазначалося, що Софійський храм був оновлений під керівництвом академіка Ф. Солнцева і трудами соборного старця Києво-Печерської лаври Іринарха в 1851 р.

Історичною справедливістю й справжнім визнанням творчих досягнень Іринарха і лаврських художників, що прикрасили живописом київський храм Св. Софії, буде розкриття та реставрація їхніх розписів на золотому тлі. І тоді Софійський собор знову засяє величною красою, яка у розмаїтті стилів явить славу історію вітчизняної художньої культури.

Бойчура Максим, священик

Аспірант

Київська духовна академія

НАУКОВА ПОЛЕМІКА МИТРОПОЛИТА ЄВГЕНІЯ (БОЛХОВІТІНОВА) З КАТОЛИЦЬКИМИ ІСТОРИКАМИ НА СТОРІНКАХ “ОПИСАНИЯ КИЕВО-СОФИЙСКОГО СОБОРА”

Основною метою поданої статті є аналіз роботи митрополита над додатком до його праці “Описание Киево-Софийского собора” (1825), що має три розділи. У першому – описано історію собору, другому – історію Київської ієрархії, третій – містить архівні й авторські матеріали, що доповнюють основні розділи. Вперше цей твір взявся досліджувати у кінці XIX ст. Н. Полетаєв⁴, однак він лише поверхово розглянув останній розділ.

Аналіз надрукованих, архівних, авторських та інших документів, їхнього використання для написання головного тексту дозволив розкрити мету й завдання цієї книги в контексті архіпастирського служіння Євгенія (Болховітінова) на Київській кафедрі.

На початку додатку поміщено особисте дослідження митрополита на предмет “десятиной подати” (“подать с хозяйственных доходов и добыч подданных”⁵), а також два документи законодавчого характеру з особистими коментарями, як-от статuti князів Володимира і Ярослава. Стосовно останніх М. Карамзін прямо вказує на те, що вони є підробленим продуктом пізніших історичних подій⁶. Незважаючи на це, митрополит Євгеній після цитування згаданих законодавчих актів з праці М. Карамзіна, полемізує з ним і робить спробу аргументації їхньої достовірності.

Автор не ставить за мету розглянути достовірність цих документів, але робить спробу проілюструвати мотиви використання і захисту їх в “приложении” до “Описания Киево-

¹ Лебединцев П. Возобновление Киево-Софийского собора... С. 393. Держархів м. Києва, ф. 300, оп. 1, спр. 27, 70 арк.

² Держархів м. Києва, ф. 300, оп. 1, спр. 27.

³ Скворцов И. Описание Киево-Софийского собора... С. 50.

⁴ Полетаев Н. Труды митрополита киевского Евгения Болховитинова по истории Русской Церкви. Казань, 1889.

⁵ Визначення митрополита Євгенія. Див.: [Евгений Болховитинов, митр.]. Описание Киево-Софийского собора и Киевской иерархии с присовокуплением разных грамот и выписок, объясняющих оное, также планов и фасадов Константинопольской и Киевской Софийской Церкви и Ярославова надгробия. К, 1825. Приложение. С. 1.

⁶ Карамзин Н. М. История государства Российского. М., 1988. Т. 1. Приложение. С. 140; Т. 2. Приложение. Ст. 60.

Софійського собора...” у контексті написання цілої книги. По-перше, потрібно відмітити, що, перш ніж помістити статuti в додаток власної праці, митрополит проводив ретельний порівняльний аналіз списків документів, насамперед тих, які поміщені в древніх рукописних Кормчих і в інших друкарських джерелах, що видно з авторської аргументації про достовірність цих документів. Це говорить про те, що оригіналів тоді не було. Так, найдавніший список статуту кн. Володимира Карамзін датував 1280 р., а кн. Ярослава – XVI ст. Слід зауважити, що списки з праці Карамзіна митрополит переносить у свою роботу, але при цьому в першому випадку погоджується з ним стосовно часу, а в другому – навіть не згадує про дату. Головним аргументом, який митрополит наводить на доказ достовірності статуту кн. Володимира, є те, що списки доповнювали в різний час, а помилки, допущені в деяких з них, є наслідком безграмотності переписувачів; тоді як основа усіх списків одна, що і є визначальним. Для підтвердження такої аргументації митрополит покликається на один із списків Кормчої книги, знайдений ним в Новгородській Софійській бібліотеці, який, на думку владики, “может быть ближайший к подлиннику”¹ і також повністю процитований в “Описании...”. Список, який має назву “Варсанофьевская редакция”², ввів вперше в науковий обіг саме митрополит Євгеній, що якісно вплинуло на подальше дослідження статуту кн. Володимира.

Крім того, потрібно відзначити, що дослідженням митрополита у цій сфері давали високу оцінку навіть у “комуністичній” історіографії. Незважаючи на антицерковну політику, радянські історики визнавали науковий авторитет Євгенія (Болховітінова) і використовували його методикку. Так, наприклад, фахівець з історії древньої Русі Я. Н. Шапов, автор монографії про статuti кн. Володимира і Ярослава, акцентує увагу на перших наукових відкриттях митрополита в їхньому дослідженні³.

По-друге, слід з’ясувати про те, чому для митрополита так важливо було помістити саме ці документи у свою працю і водночас доводити їхню достовірність. На нашу думку, митрополит намагався у такий спосіб показати, що головним джерелом формування законодавства Київської Русі була Візантійська імперія, за прикладом якої кн. Володимир делегував частину судової влади церкві, про що і говорить, власне, сам документ: “...разверзше греческий Номоканон (кн. Владимир), и обретохом в нем, оже не подобает сих судов и тяж князю судити, ни боярам его... дал есмь ты суды церквям, митрополиту и всем пискупиям по русской земли”⁴.

Водночас у наступному дослідженні на питання головного секретаря Комісії складання законів Російської імперії баронові Густаву Андрійовичеві Розенкампу стосовно сили і вживання Кормчої книги в цивільних і кримінальних судах російських митрополит дає пряму відповідь про те, що для написання статуту кн. Володимир брав за основу саме Номоканон патріарха Фотія і при цьому “подражал уставам греческих царей...”⁵

До того ж митрополит в наукових коментарях до статуту кн. Володимира вказує на те, що православ’я було прийнято саме східного обряду, а не західного, попри відсутність тоді ще документального засвідчення розколу⁶.

Доказ достовірності статутів потрібний був митрополитові для того, щоб показати взаємні точки дотику влади і релігії в часи розквіту Візантійської імперії за імператора Юстиніана, коли, власне, і створювали церковно-державні закони, і в добу зародження державності Київської Русі.

На підставі цього можна зробити висновок про те, що Євгеній (Болховітінов) помістив статuti в додаток до своєї праці, маючи на меті підтвердити закономірність формування законодавчої системи і взагалі держави кн. Володимиром за зразком Візантійської імперії, “подражая уставам греческих царей”. Водночас автор підкреслював взаємодію світської і церковної влади як засобу, що веде до взаємного розквіту держави і церкви.

У цьому контексті стає зрозумілою спроба порівняння двох різних церков: Софії Київської і Софії Константинопольської в самій праці. Без особливого дослідження видно, що Київська Софія і Софія Константинопольська в своїх основах абсолютно різні, але попри це

¹ [Євгеній Болховітінов, митр.]. Описание... Приложение. С. 8.

² Шапов Я. Н. Княжеские уставы и церковь в древней Руси XI–XIV вв. М., 1972. С. 14.

³ Там же. С. 15.

⁴ [Євгеній Болховітінов, митр.]. Описание... Приложение. С. 5.

⁵ Там же. С. 239.

⁶ Там же. С. 7.

митрополит Євгеній намагається знайти схожі елементи, проілюструвати точки дотику між цими монументальними будівлями, що свідчили про період розквіту Візантійської імперії з одного боку і про бажання русичів бути причетними до культури саме Східної імперії з іншого. Тож митрополит хотів висвітлити саме спадкоємність як культурну, так і ієрархічну.

Утім, на підставі його дослідження з приводу “десятини кн. Володимира” можна перекоонатися в неоднозначності згаданого. У зв’язку з цим владика робить висновок, що не всі законодавчі норми було запозичено зі Східної частини імперії. Саме “десятинну подать” не вживали в Візантійській імперії, а широко використовували “по Европе в средних веках”. Але і в цьому твердженні митрополит намагається акцентувати саме візантійський вплив і рецепцію візантійських форм правління. Так, він уточнює, що десятинну подать сплачували тільки одній церкві Десятинній і вона не мала значного поширення. “Другим Церквям, – продовжує митрополит, – может быть, назначал поместные владения по Греческому обыкновению...”¹

Крім того, приділено увагу в “приложении” і Київському католицькому Домініканському монастирю, який згодом став православним. Його заснування католицькі історики пов’язували з ініціативою київського князя, що спонукало до думки про певну державну переорієнтацію в сторону Риму. Аналіз грамоти також був необхідний митрополиту, аби заперечити претензійні заяви про католицьку спрямованість в перші століття державотворення Київської Русі. У цьому документі сказано про заснування домініканської обителі київським кн. Володимиром Рюриковичем, але водночас – і про те, що оригінали, які доводять цей факт, згоріли під час татарської навали. До того ж владика навів аргумент католицького письменника Длугоша про вигнання кн. Володимиром Рюриковичем пріора цього монастиря з усіма ченцями через побоювання можливого ушкодження для православ’я, чим взагалі позбавив сенсу твердження короля Казимира² та маніпуляції польських істориків з приводу впливу і поширення католицизму в ранній період існування Русі.

Євгеній (Болховітинов) також помістив грамоти, де висвітлює і критикує уніатське бачення історії. Уніатів він називає католиками, що ховаються під маскою православ’я.

Варто зауважити про використання митрополитом лише тих матеріалів, що ілюструють найголовніші, гострі і переломні моменти в історії київської церкви. Особливо це видно на прикладі документальних джерел стосовно підпорядкування Київської митрополії Московському патріархату, зокрема списків, що є в Софійському соборі³. Інші матеріали згодом увійшли до п’ятого тому “Архива Юго-Западной Руси”, джерелом якого було рукописне зібрання під назвою: “Икона, или изображение великие соборные церкви всероссийского и всех северных стран патриарша престола, приключшихся в разные времена лета”⁴. Про те, що цей збірник документів був добре відомий митрополиту, говорить його робота під назвою “Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина греко-российской Церкви”, де він вказує місце розташування цих рукописів: “Из сочинения его (митр. Варлаама Ясинского – вставка Б. М.) осталась одна только соборная книга, под названием Икона, или изображение дел Московскаго Патриаршего престола: но она до ныне еще не издана и находится рукописною в патриаршей библиотеке”⁵. Все це ще раз підкреслює цільову спрямованість автора у виборі певних грамот для детальної ілюстрації визначеної тематики.

Аналізуючи грамоти щодо підпорядкування Київської митрополії Московському патріархату, митрополит використовує їх для опису відносин православних, католиків і уніатів, що є однією з центральних тем книги. У документах йдеться про події, що відбувалися на території України напередодні підпорядкування Київської митрополії і свідчать про ставлення гетьмана Самойловича і населення щодо зміни юрисдикції, з огляду на різні обмеження і утиски з боку тогочасної влади, католиків та уніатів⁶. Свої аргументи владика наводить у

¹ [Евгений Болховитинов, митр.]. Описание... Приложение. С. 2.

² Там же. С. 83-84.

³ Див. грамоти в “Приложении” під № 18-22, 24.

⁴ АЮЗР. Ч. 1. Т. V. Акты, относящиеся к делу о подчинении Киевской митрополии Московскому патриархату. (1620–1694). К., 1872. С. V.

⁵ [Евгений Болховитинов, митр.]. Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина греко-российской Церкви. Изд. 2. СПб., 1827. Т. 1. С. 62.

⁶ Грамота № 21 // [Евгений Болховитинов, митр.]. Описание... Приложение. С. 104.

контексті боротьби уніатів з православними на території Київської єпархії, підкреслюючи у такий спосіб об'єктивність оцінок історичних подій.

Необхідно відзначити той факт, що в книзі питанню про Брестську унію 1596 р. присвячено лише два документи: “Окружная грамота митрополита Михаила Рагозы и письма его и Епископа Ипатия Поцея к князю Константину Константиновичу Острожскому, писанные после измены уже их православию на Брестском соборе 1595 г.”, і “Акт или Запись конфедерации Дворянством Польским и Литовским восточного греческого и протестантского исповедания, заключенная 1599 г. в Вильне”. Але для більш ґрунтовного й об'єктивного висвітлення теми митрополит використовував багато джерел, авторами яких були католики й уніати; акцентуючи увагу саме на документальних пам'ятках, які є у рукописах. Саме на їхній підставі критикував свідомо підроблені і надумані аргументи польських істориків. Попри те, що митрополит ініціаторами унії і головними її двигунами вважав деяких представників єпископату, частину книги “О Киевской иерархии” наповнив матеріалами про протизаконні дії католиків і уніатів щодо православних. Найяскравішим свідченням цього є документ в “приложении” під назвою “Акт или запись конфедерации дворянством польским и литовским восточного греческого и протестантского исповедания, заключенная 1599 г. в Вильне”. Йдеться про порушення польською владою і католицьким духовенством законних договорів, зокрема Варшавської конфедерації 28 січня 1573 г., ухваленої з метою забезпечення релігійної терпимості в Речі Посполитій: “...много нам утеснений, отягощений и насилый время от времени больше наносимых от различных лиц, а наипаче от Духовного чина и от некоторых светских людей Римского исповедания”. Судячи з характеру документа, утиски проходили безкарно. Описано масштаби і характер гонінь: “...часто бывает, что почти ни одного угла в обширном сем государстве и ни одного человека всякого звания нет безопасного от них... Уже по большей части наши церкви, монастыри, храмы, соборы, инья постыдным разграблением, великим мучительством, пролитием крови, человекоубийством и неслыханным поруганием и не только над живыми, но и над мертвыми, завладены, разорены и опустошены... Уже духовные наши пресвитеры, священники, пасторы и проповедники, за твердость в своем исповедании различно преследуются, в собственных домах терпят нападения, грабежи, поругаемы, разными безчестиями унижаемы, изгоняемы, ссылаемы... На свободных дорогах и в Республиканских городах их хватают, заключают в узы..., бьют, топят и умерщвляют”¹. З огляду на такий стан, документ зобов'язував всіх, хто під ним підписався, фізично захищати свої права в разі протизаконних дій з боку представників католицького віросповідання. Слід зазначити, що підписати конфедерацію змушували через 3 роки після офіційного соборного визнання унії, що говорить про її неприйняття не тільки з боку простого народу, а й з боку правлячої еліти. Примітно те, що підтримали цей документ також представники з “Рыцарства короны польской и воеводств, которые заседают в Любельском трибунале” та “из великого княжества Литовского”². Конкретними документами митрополит ілюструє бажання як панівної еліти, так і простого народу зберегти власну ідентичність, незважаючи на будь-які обставини, навіть і на смертельні загрози. Багато грамот використовує для того, щоб показати залежність добробуту єпархії від особистості й ініціативи правлячого архієрея³.

Тож у своєму фундаментальному труді митрополит висвітлив найбільш послідовно і доказово той факт, що держава Київська Русь творилася з орієнтацією саме на Візантійську імперію, а не на Західну, що, звісно, мало свій вплив не тільки на церковне життя, але і на всі сфери життєдіяльності суспільства. Показав, що з самого початку формувалася певна національна ідентичність, від якої народ не відмовлявся у всі часи, всілякими засобами відстоюючи свої права. Вміщені грамоти і наукові коментарі було спрямовано на критику польських і уніатських істориків, які прагнули нав'язати своє бачення історії Русі і претендували на культуротворчу роль у суспільстві.

Такий підхід до справи сприяв з'ясуванню історичної правди і збагаченню знань про культурні і духовні надбання.

¹ [Евгений Болховитинов, митр.]. Описание... Приложение. С. 70.

² Там же. С. 76.

³ Див. аналіз документів: [Евгений Болховитинов, митр.]. Описание... Приложение. С. 116, 122.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
Держархів м. Києва	– Державний архів міста Києва
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗУНТ	– Записки Українського наукового товариства, м. Київ
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НМЛ	– Національний музей у Львові
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГБ	– Российская государственная библиотека
РГИА	– Российский государственный исторический архив
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
“Укрреставрація”-А	– Архів корпорації “Укрреставрація”
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Шістнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 2 червня 2018 р.)

КИЇВ – 2018

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Рудник Олександр Володимирович, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПЗ – **співголова**

Сильвестр (Стойчев), єпископ Білгородський, вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та УТОПЗ – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Моравець Норберт, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Студницька-Марьянчик Кароліна, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент, Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПЗ – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Україна і Балкани: міжкультурні зв'язки (до 1030-річчя Хрещення Русі)

Моця О. П.	“Всі дороги ведуть на Балкани”: перші кроки християнства на Русі	7
Пилипенко О. Є.	Грецькі православні церкви в Україні у період козацько-гетьманської доби (XVI–XVIII ст.)	11
Чердниченко А. М.	Дослідження грецької ніжинської громади І. І. Соколовим у 1920-х рр.	13
Чернухин Е. К.	Послание Андрея Николаевича Муравьева к Великому князю Константину Николаевичу, написанное на Св. Горе Афонской в ските Пророка Ильи от имени насельников святогорских в сентябре 1849 г.	20
Шумило С. В.	Культурно-просвітницька діяльність давньоруського монастиря на Афоні та його зв'язки з Київською Руссю	25

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Борисов Д. В.	Наповнення скарбниці Київської митрополії за донесеннями кафедральної контори 1758–1763 рр.	32
Dr. Marcin Danielewski	Grody – centra kościelne władztwa Piastów w X–XI w.? Problem chrystianizacji władztwa Piastów	35
Дзісяк Я. І.	Передумови Реформації: соціокультурний аналіз	40
Дзісяк Я. І.	Жан Кальвін – богослов і диктатор	46
Гутман О.		
Жиленко І. В.	Псевдоагіографічні побудови в історії вшанування прп. Кукші священномученика на деяких територіях Московії	50
Кабанець Є. П.	Велика лаврська пожежа 1718 року: сучасні конспірологічні теорії	61
Кузьмук О. С.	Джерела до історії приписного Новопечерського Дятловицького монастиря у фонді 128 ЦДІАК України	65
Ластовський В. В.	Ірдинський (Виноградський) монастир на Смілянщині: історіографія та джерела	67
Литвин Н. М.	Монастирські фрукти та фруктові десерти в лаврській дипломатії XVIII ст.	71
Литвиненко Я. В.	Плани печер Києво-Печерської лаври XVIII ст.	75
Кабанець Є. П.		
Нікітенко М. М.	Сакральний зміст Числа у середньовічній Церкві: на прикладі уподібнення мученика Євстратія Ісусу Христу в Києво-Печерському патерику	79
Прокон'юк О. Б.	Парафіяльні храми в маєтностях Києво-Печерської лаври за відомостями 1769 р. (Київська митрополія та Чернігівська єпархія)	84
Чирка Л. Г.	Антитетика добра і зла у філософії Григорія Сковороди	89

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

Бардік М. А.	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври середини XIX ст. Софійський собор	93
Бойчура Максим, о.	Наукова полеміка митрополита Євгенія (Болховітінова) з католицькими істориками на сторінках “Описания Киево-Софийского собора...”	98
Веденеев Д. В.	Оперативная деятельность органов госбезопасности в процессе ликвидации Греко-католической церкви в Закарпатской Украине	102
Кукса Н. В.	Свято-Іллінська церква в Суботіві у студіях Д. Бантиша-Каменського	107
Ластовська О. Л.	Трапеза у повсякденному житті київського митрополита Серапіона (за матеріалами його щоденника 1810 р.)	109
Львова О. Л.	Питання державної влади у працях християнських мислителів епохи Середньовіччя	111
Макаренко Л. О.	Подолання корупції як один із напрямів розвитку християнської культури в Україні	115

<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські – вікарії Київської митрополичої єпархії (кінець XVIII – початок XIX ст.)	119
<i>Преловська І. М.</i>	Археографічні проблеми дослідження і публікації особових справ діячів Української Автокефальної Православної Церкви 1920-х рр. (на матеріалах ф. 3984 ЦДАВО України)	123
<i>Романченко О. Д.</i>	Школи Ніжинського земства початку XX ст.	130
<i>Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Religious life under Nazi occupation in Sieradz	136

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки дерев'яної сакральної архітектури Лівобережжя, досліджені Стефаном Таранушенком	144
<i>Зайцева В. О.</i>	Особливості збереження та реставрації монументального живопису Троїцької надбрамної церкви в 1950–1980-х рр.	148
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Архітектурні студії В. М. Покровського у Харкові 1888–1891 рр. Нові факти життєтворчості	153
<i>Кондратьюк А. Ю.</i>	Іконостас Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 1734–1735 рр.: композиція, стилістика образів, проблеми атрибуції	159
<i>Крайня О. О.</i> <i>Курлов В. В.</i> <i>Пивоваров С. В.</i>	Проблеми атрибуції хреста-релікварія, пов'язаного з ім'ям прп. Марка Печерника	163
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портретна збірка митрополичого будинку Києво-Печерської лаври XVIII – початку XX ст. в історичному контексті її формування (на основі колекції НКПІКЗ)	170
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Арочні ніші першого ярусу монастирських мурів Верхньої лаври	175
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Бійниці в оборонних спорудах Києво-Печерської лаври	181
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Параман з поховання київського митрополита Сильвестра Косова (†1657) у Софійському соборі	186
<i>Онопrienko Н. А.</i>	Феномен металлических иконостасов в храмовом интерьере. Исторический обзор памятников	190
<i>Пивоваров С. В.</i>	Паломницька металопластика із зображенням великомученика Іоанна Нового Сучавського	201
<i>Пітателева О. В.</i>	Ікона “Іоанн Сочавський” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Особливості пейзажного фону	206
<i>Пітателева О. В.</i>	Біблійні образи І. С. Іжакевича в Трапезній церкві: від олівцевого ескізу до живописного втілення	209
<i>Сенченко Н. М.</i>	До питання вивчення церковних пам'яток як об'єктів культурної спадщини	212
<i>Сорока К. О.</i> <i>Головатенко Ю. Г.</i>	Формування та розвиток Либідського цегельного заводу Києво-Печерської лаври у XVIII–XIX ст. за результатами історико-архівних та бібліографічних досліджень	217
<i>Студницька М. Р.</i>	Іконографія іконостасів у церквах Східної Галичини кінця XIX – початку XX ст.	227
<i>Шамраєва А. М.</i>	Остання згадка про архітектурну пам'ятку Києва кінця XIX ст.	232
<i>Шпаковські Л. В.</i>	Вплив православ'я на розвиток сучасного мистецтва	235

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Готун І. А.</i> <i>Сергєєва М. С.</i> <i>Сухонос А. М.</i> <i>Гуць М. О.</i>	Давньоруський деревообробний осередок в “селі святого Феодосія”	237
--	---	-----

<i>Івакін В. Г.</i>	Балтський могильник на р. Рось: попередні результати науково-рятівних	
<i>Баранов В. І.</i>	археологічних досліджень 2017 р.	243
<i>Бібіков Д. В.</i>		
<i>Переверзєв С. В.</i>		
<i>Ільків М. В.</i>	Язичницьке святилище чи мідноплавильний центр? (до питання інтерпретації	
<i>Калініченко В. А.</i>	матеріалів із ур. Турецька Криниця на Буковині)	246
<i>Пивоваров С. В.</i>		
<i>Майборода М. А.</i>	Фрагмент амфори з графіті з поселення Феофанія	250
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Бондар О. М.</i>	Дерев'яні церковно-оборонні комплекси Чернігівщини XVII ст.	253
<i>Гейда О. С.</i>	Перший історичний опис Чернігівського Єлецького монастиря: проблема	
	авторства, зміст та подальше використання	258
<i>Коваленко О. О.</i>	Церква у громадській та добродійній діяльності Г. О. Милорадовича	264
<i>Руденок В. Я.</i>	Топографія та повсякденний побут Чернігівського Богородичного (Іллінського	
	монастиря) наприкінці XI – на початку XIII ст. за результатами археологічних	268
	досліджень	
<i>Ситий Ю. М.</i>	Релігійне життя у пам'ятках матеріальної культури Батурина	274
<i>Травкіна О. І.</i>	До історії комплектації бібліотеки Чернігівського колегіуму: латиномовні	
	видання	276
<i>Федусь Д. М.</i>	Внесок П. М. Добровольського у розвиток та вивчення церковної справи	
	Чернігівщини	279
<i>Хроненко І. В.</i>	Церковні старожитності в експозиції виставки при XIV Археологічному з'їзді в	
	Чернігові (1908 р.)	282
<i>Черненко О. Є.</i>	Будинок настоятеля Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	286
<i>Новик Т. Г.</i>		
<i>Яснівська Л. В.</i>	Культові споруди Чернігова в дослідженнях А. А. Карнабеда	289

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,0. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ

ТА ПРАВОЗНАВСТВА ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМ. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ

УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ

ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ШІСТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 2 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ)

КИЇВ – 2018